

TO'RTINCHI DARAJALI KO'PHAD DISKRIMINANTI

Mamasaliyev Ortiqjon Qahramon o'g'li

Jizzax politexnika instituti, Jizzax, Uzbekistan

orcid: 0000-0001-5281-2682 e-mail: ortiqmamasaliyev@gmail.com

Annotatsiya: Diskriminant ko'phadning ildizlari soni, ularning o'zaro tengligi va haqiqiy yoki kompleks bo'lishini aniqlashda muhim algebraik vosita hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi darajali ko'phadlar discriminantiga nisbatan to'rtinchi darajali ko'phadlar diskriminantini hisoblash ancha qiyinroq. Ushbu maqolada to'rtinchi darajali ko'phad diskriminantini ko'phad koeffitsientlariga bog'liq formulasi keltirib chiqarilgan va diskriminant orqali ildizlar tabiatini tahlil qilish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ko'phad, daraja, ildiz, rezolenta, diskriminant, determinant, koeffitsient.

Аннотация: Дискриминант многочлена это важный алгебраический инструмент для определения количества корней, их взаимного равенства и подлинности или сложности. По сравнению дискриминанта многочлена второго и третьего порядка гораздо сложнее вычислить дискриминант многочлена четвертого порядка. В этой статье приводится формула дискриминанта многочлена четвертой степени в зависимости от коэффициентов многочлена и описаны методы анализа природы корней многочлена через дискриминант.

Ключевые слова: Многочлен, степень, корень, резольвента, дискриминант, определитель, коэффициент.

Abstract: The discriminant of a polynomial is an important algebraic tool for determining the number of roots, their mutual equality and their genuineness or complexity. Comparing the discriminant of a polynomial of second and third order, it is much more difficult to calculate the discriminant of a polynomial of fourth order. This paper gives the formula for the discriminant of a fourth degree polynomial as a function of the coefficients of the polynomial and describes methods for analyzing the nature of the roots of a polynomial through the discriminant.

Keywords: Polynomial, degree, root, resolventa, discriminant, determinant, coefficient.

Kirish. Diskriminant — ko'phadlarning ildizlar nazariyasida asosiy tushunchalardan biri bo'lib, u algebraik ifodaning strukturaviy xossalarini aniqlashda markaziy o'rin tutadi. Diskriminant ko'phadning ildizlari o'rtasidagi bog'liqlikni (masalan, ularning teng yoki farqli, haqiqiy yoki kompleks bo'lishini) aniqlash imkonini beradigan invariant bo'lib, u ko'phad koeffitsiyentlarining funksiyasi sifatida aniqlanadi. Matematika sohasida algebraik ifodalar va ko'phadlar o'rtasidagi munosabatlar juda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, ko'phadlarning ildizlari haqida ma'lumot olish uchun diskriminantlar keng qo'llaniladi. Ikkinchi darajali va uchinchi darajali ko'phadlar uchun diskriminantni hisoblash yaxshi o'rganilgan va ko'p adabiyotlarda yoritilgan bo'lsa-da, to'rtinchi darajali ko'phadlar uchun bunday deyoilmaymiz.

Ikkinchi darajali ko'phad

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

uchun diskriminant quyidagicha aniqlanadi:

$$D = b^2 - 4ac$$

Diskriminantning qiymatiga qarab, ko'phadning ildizlari haqida quyidagilarni aytish mumkin:

- $D > 0$: Ikkita turli haqiqiy ildiz mavjud.
- $D = 0$: Bitta karrali haqiqiy ildiz mavjud.
- $D < 0$: Ildizlari kompleks sonlardan iborat.

Uchinchi darajali ko'phad

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a \neq 0.$$

uchun diskriminant quyidagicha ifodalanadi:

$$D = 18abcd - 4b^3d + b^2c^2 - 4ac^3 - 27a^2d^2$$

Bu discriminant orqali uchinchi darajali ko'phad ildizlarining tabiati quyidagicha aniqlanadi:

- $D > 0$: Ko'phad uchta turli haqiqiy ildizlarga ega.
- $D = 0$: Ko'phad karrali ildizlarga ega.
- $D < 0$: Ko'phad bitta haqiqiy va ikkita kompleks ildizlarga ega.

Diskriminant ko'phadlar nazariyasida fundamental vosita bo'lib, u nafaqat tenglamaning ildizlar soni va turini aniqlashga, balki algebraik va geometrik xususiyatlarini tahlil qilishga ham xizmat qiladi. Uning ko'p tarmoqli qo'llanilishi matematikaning nazariy va amaliy sohalarini bog'lovchi muhim element hisoblanadi. Diskriminant yordamida ildizlar tuzilmasi haqida to'liq tasavvur hosil qilish mumkin, bu esa matematik modellashtirishda aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. А. Г. Курош. Курс высшей алгебры. Москва.1968.
2. Каримов А., Қодиров И. Алгебра ва анализ асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2017.
3. Хусанов Б.А. Олий математика. 1-қисм. – Т.: Фан ва технология, 2015.
4. Gelfand I.M., Shen A. Algebra. – Boston: Birkhäuser, 2003.
5. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. – 8th ed. – Boston: Cengage Learning, 2016.
6. Cox D., Little J., O'Shea D. Ideals, Varieties, and Algorithms. – 4th ed. – New York: Springer, 2015.
7. Bronshtein I.N., Semendyayev K.A. Handbook of Mathematics. – Berlin: Springer, 2007.
8. Lang S. Algebra. – New York: Springer, 2002. Artin M. Algebra. – 2nd ed. – Boston: Pearson, 2010.
9. Kostrikin A.I. Introduction to Algebra. – Berlin: Springer-Verlag, 1982.
10. Шрейдер Ю.А. Дискриминант и его применения. – М.: Наука, 1970.
11. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математике. – М.: Наука, 1995.
12. Zariski O., Samuel P. Commutative Algebra. Vol. 1. – New York: Springer, 1975.
13. Eisenbud D. Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry. – New York: Springer, 1995.
14. Sylvester J.R. Determinants and Matrices. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
15. Hardy G.H., Wright E.M. An Introduction to the Theory of Numbers. – 6th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2008.
16. Dummit D.S., Foote R.M. Abstract Algebra. – 3rd ed. – Hoboken: Wiley, 2004.
17. Lanski C. Concepts in Abstract Algebra. – Providence: American Mathematical Society, 2005.
18. Van der Waerden B.L. Modern Algebra. – 7th ed. – New York: Springer, 2003.
19. Родионов В.В. Алгебра и теория чисел. – М.: Просвещение, 2008.
20. Rudin W. Principles of Mathematical Analysis. – 3rd ed. – New York: McGraw-Hill, 1976.